

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AFTA

AFTA là công ty chuyên thiết kế nhà Đà Nẵng và thi công nhà ở, thi công phần thô, các công trình dân dụng, nhà cao tầng, nhà xưởng, khách sạn, phòng trọ, quán cafe, căn hộ tại Đà Nẵng và toàn quốc... giá cả cạnh tranh, uy tín đặt lên hàng đầu.

Các Dịch Vụ Công Ty Cung Cấp

Các dịch vụ thiết kế

- Thiết kế nhà
- Thiết kế nội thất
- Thiết kế quán cafe
- Thiết kế khách sạn
- Thiết kế nhà cấp 4
- Thiết kế nhà ống

Các dịch vụ thi công

- Xây dựng căn hộ
- Thi công nhà xưởng
- Thi công phần thô
- Thi công nhà trọ

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AFTA

Địa chỉ: 626 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0935 29 51 61

Số điện thoại công ty: +84(23)63 624 698

Mã số thuế: 0401687559

Tài khoản số: 0041000227674, mở tại NH TMCP Ngoại Thương – CN Đà Nẵng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng HẠNG 2 : số DNA-00018886 do Sở Xây Dựng Đà Nẵng cấp ngày 11/12/2018.

Email : aftavietnam@gmail.com

Website: www.aftavietnam.com.vn

Thông tin chi tiết:

GG Site

<https://sites.google.com/view/aftavietnam>

GG Sheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11dMr-J5D_fZny4zCuKJ_oiPNBg934oKF-VWj_MtNXQo/edit#gid=0

GG Doc

<https://docs.google.com/document/d/1JabRqCBuvla1-yrOoOFFfLez0lfy5MEtZj1uLWnxxIA/>

GG Slide

<https://docs.google.com/presentation/d/1RzLyhv-Rqz6al6szKk3meA0OrVHjbXpvYo4N6MZwt5A/edit#slide=id.p>

GG Form

https://docs.google.com/forms/d/1kt1EYyvAGbsDaiqR5qPo_zpWysLop_NA-l6sir-obR8/edit

GG Draw

<https://docs.google.com/drawings/d/1oeVW-1RL1Ej4XKJM15jLbnBld8ZAFI9VResf5z5VRrl/edit>

GG My Map

<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1GPf-14zelq1ZX1Ts4l17Dsd9ZYnOFBk&ll=16.029674493491342%2C108.2223567&z=18>

GG Entity

<https://drive.google.com/drive/folders/14VnInoz5Z2Y7dHCSkqIYT2grcP4e9hE>

GG Drive

https://drive.google.com/drive/folders/117p7h_Tr7mqMf8g3TElr8y-bK2uH0i-O